

DESCOMPLICANDO O ELETROCARDIOGRAMA ATRAVÉS DA APLICAÇÃO PRÁTICA NA GRADUAÇÃO DE MEDICINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ciências da Saúde, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 01/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8310324

¹Maria Clara de Sousa Morais, ²Monalyza Pontes Carneiro, ³Myrella Evelyn Nunis Turbano, ⁴Icaro Santos Veras, ⁵Adria Santos Ramos, ⁶Maria Clara Mapurunga Guimarães, ⁷Paola sthefanie Gonçalves de Caldas, ⁸Andressa Aparecida Pereira Sobrinho, ⁹Maria José Neves Osterno Aguiar, ¹⁰Luma Neves Osterno Aguiar, ¹¹Isabela Maria Barbosa Souza, ¹²Bruna Ranya Araújo Aguiar, ¹³Larissa Andrade Gilo, ¹⁴Raquel de Sousa Lima, ¹⁵Márcio Braz Monteiro.

RESUMO

INTRODUÇÃO: O eletrocardiograma (ECG) é um exame que possui como objetivo monitorizar o traçado eletrocardiográfico abrangendo desde uma simples análise da frequência e dos ritmos básicos até o diagnóstico de complexas arritmias, isquemia miocárdica e identificação da síndrome de QT longo. **OBJETIVO:** Compartilhar vivências e conhecimentos adquiridos ao utilizar abordagens práticas e didáticas para facilitar a compreensão e interpretação do ECG durante a formação em medicina. **MÉTODOS:** A pesquisa trata-se de um estudo descritivo, do relato de experiência referente a aprendizagem de ECG através da aplicação prática durante a eletiva de Eletrocardiografia, ministrada para os alunos do curso de medicina no Instituto de Educação Superior do Vale

do Parnaíba (IESVAP). As atividades foram desenvolvidas durante o período de fevereiro a junho de 2023. Os artigos e os textos utilizados foram pesquisados através de base de dados como PubMed, MEDLINE (National Library of Medicine), Scielo (Scientific Electronic Library Online) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) entre os anos de 2018 a 2023. Os indexadores abordados nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS) foram “Aprendizagem”, “Eletrocardiograma”, “Medicina” e “Avaliação”. **RESULTADOS:** A pesquisa foi dividida em 2 momentos, nos quais, o primeiro foi a realização de um eletrocardiograma entre os alunos, em que se pode ter a oportunidade de manusear os eletrodos e posicionar corretamente no paciente, seguindo as orientações do professor e as diretrizes técnicas adequadas; já o segundo, teve a realização de ECG em indivíduos da comunidade, os quais mediante informativo e propagandas, se direcionaram-se a Instituição. **CONCLUSÃO:** Diante disso, ressalta-se que essa experiência proporcionou grande impacto na formação acadêmica dos envolvidos tanto pela oportunidade de conduzir condutas com um paciente como o aperfeiçoamento prático sobre os conceitos teóricos. Somando-se a isso, esses momentos refletiram engrandecimento na construção de um entendimento mais sólido sobre os preceitos da eletrocardiografia e a imensa relevância desse exame para o diagnóstico de patologias com significativa mortalidade.

INTRODUÇÃO

O eletrocardiograma (ECG) é um exame que possui como objetivo monitorizar o traçado eletrocardiográfico abrangendo desde uma simples análise da frequência e dos ritmos básicos até o diagnóstico de complexas arritmias, isquemia miocárdica e identificação da síndrome de QT longo (SAFFI et.al. 2018). Nesse viés, é válido pontuar a exigência e a expectativa de que médicos, estejam eles inseridos em qualquer especialidade, saibam interpretar de maneira acurada eletrocardiogramas, tendo em vista que uma acurada capacidade de interpretação do ECG contribui de maneira significativa com a boa evolução do paciente (MORAES et.al. 2019).

Interpretar um ECG não é apenas uma das partes mais importantes para o diagnóstico de doenças cardíacas, como também configura uma das disciplinas

mais desafiadoras do ambiente acadêmico. Diante disso, há o conceito de ser tão difícil para os alunos aprenderem esse exame, visto a necessidade de ampliar a integração de conhecimentos. (PEIXOTO JUNIOR et.al. 2018).

Nesse sentido, modalidades de ensino deste exame vêm sendo utilizadas para melhoria da qualidade no processo de aprendizado à exemplo da metodologia ativa da “sala de aula invertida”, em que boa parte do tempo de aula é dedicado a uma discussão mais interativa entre o aluno e o professor, onde é realizada solução de problemas e a aplicação de conhecimento prévios. Justificado essa estratégia a importância do ECG e a sua ampla disponibilidade nas unidades de saúde, desde as mais básicas até as mais especializadas, o que seu aprendizado durante a graduação em Medicina e nos programas de residência médica torna-se essencial (PEIXOTO JUNIOR et.al. 2018).

Portanto, é relevante salientar que sua utilidade se baseia no grau de efetividade da interpretação pelo médico, o que depende, em primeira instância, da forma como esta foi aprendida durante a graduação, o que ratifica a relevância de um processo de ensino aprendizagem efetivo. (GUIMARÃES et.al. 2019).

METODOLOGIA

A presente pesquisa trata-se de um estudo descritivo, do relato de experiência referente a aprendizagem de Eletrocardiograma (ECG) através da aplicação prática durante a eletiva de Eletrocardiografia, ministrada para os alunos do curso de medicina no Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP). As atividades foram desenvolvidas durante o período de fevereiro a junho de 2023.

Inicialmente, todas as quartas-feiras ocorriam aulas sobre a temática de ECG. Ao decorrer dessas aprendizagens, começou-se a colocar os conhecimentos adquiridos em prática, a qual passamos a utilizar o aparelho eletrocardiográfico. Sendo assim, a abordagem ocorreu em dois momentos: o primeiro foi a realização do ECG entre os alunos e no segundo momento os alunos fizeram a avaliação eletrocardiográfica com os pacientes atendidos pelo ambulatório escola da IESVAP e seus funcionários, com intuito de expandir os aprendizados,

facilitar o entendimento dos traçados e através disso proporcionar a análise da função cardíaca da comunidade.

Os artigos e os textos utilizados para a produção do trabalho foram pesquisados através de base de dados como PubMed, MEDLINE (National Library of Medicine), Scielo (Scientific Electronic Library Online) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) entre os anos de 2018 a 2023. Os indexadores abordados nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS) foram “Aprendizagem”, “Eletrocardiograma”, “Medicina” e “Avaliação”. Por fim, foi feita uma análise estatística por meio da utilização dos dados coletados dispostos em etapas de tabulação pelo software *Microsoft Excel* 2019.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Nesse primeiro momento tivemos um contato inicial com o aparelho eletrocardiográfico. Nesse sentido, fomos divididos em pequenos grupos e cada grupo teve a oportunidade de realizar o eletrocardiograma em um colega. Essa experiência prática foi incrivelmente enriquecedora, pois nos permitiu aplicar o conhecimento teórico que adquirimos de forma concreta e observar as variações individuais em cada traçado.

Durante a prática, tivemos a oportunidade de manusear os eletrodos e posicionar corretamente no paciente, seguindo as orientações do professor e as diretrizes técnicas adequadas (Figura 01). Cada um de nós teve a chance de desempenhar o papel de operador do aparelho, enquanto outros registravam as derivações em um papel milimetrado.

Figura 01 - Posicionamento dos eletrodos

Fonte: Autores, 2023

Observar o traçado eletrocardiográfico sendo formado em tempo real foi uma experiência fascinante (Figura 02). À medida que o eletrodo era colocado no local correto, pudemos ver as ondas e complexos surgindo no papel, representando a atividade elétrica do coração. Foi uma sensação de conquista ver os resultados da nossa própria ação e compreender a relação entre a anatomia do coração e o registro no eletrocardiograma.

Figura 02 - Aparelho eletrocardiográfico mostrando os traçados

Fonte: Autores, 2023

Outrossim, além da parte prática, também tivemos a oportunidade de discutir os resultados e interpretar os traçados. O professor nos auxiliou na identificação de possíveis alterações, como arritmias, bloqueios de condução e outras anomalias eletrocardiográficas (Figura 03). Essa etapa de discussão em grupo foi essencial para a consolidação do conhecimento e para a compreensão da relevância clínica do exame.

Figura 03 - Análise dos Traçado

Fonte: Autores, 2023

Durante esse segundo momento de aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na eletiva de eletrocardiograma os pacientes foram indivíduos da comunidade, os quais mediante informativo e propagandas, se direcionaram para FAHESP/IESVAP com o intuito de obter o exame e avaliar possíveis alterações na atividade elétrica do coração.

Nesse sentido, utilizando os equipamentos presentes na faculdade, como eletrocardiógrafo, cabos do ECG, álcool em gel e papel térmico, realizamos em grupos constituídos por 3 pessoas a aferição da atividade elétrica do coração dos indivíduos que compareceram. No decorrer da avaliação, realizamos uma breve anamnese, explicamos o procedimento, a fim de garantir segurança ao paciente durante o processo, equipamos o paciente e efetuamos o exame, todos os passos com supervisão e auxílio do docente médico responsável pela eletiva.

Logo após, explicamos ao paciente sobre o prazo para entrega do exame com o laudo e fomos direcionados para outra sala, na qual iniciamos a interpretação do eletrocardiograma executado, avaliando todas as derivações, discutindo possíveis alterações, hipóteses diagnósticas e prognósticos. Em seguida, o professor explanou com toda a turma os eletrocardiogramas, discutindo os achados eletrocardiógrafos, a escrita do laudo e os possíveis diagnósticos.

Diante disso, ressalta-se que essa experiência proporcionou grande impacto na formação acadêmica dos envolvidos tanto pela oportunidade de conduzir condutas com um paciente como o aperfeiçoamento prático sobre os conceitos teóricos. Esse momento refletiu engrandecimento na construção de um entendimento mais sólido sobre os preceitos da eletrocardiografia e a imensa relevância desse exame para o diagnóstico de patologias com significativa mortalidade, com as doenças coronarianas agudas.

CONCLUSÃO

Em suma, a experiência de descomplicar o eletrocardiograma por meio da aplicação prática na graduação de medicina revelou-se extremamente valiosa, pois ao proporcionar aos estudantes uma abordagem prática, a qual foi possível superar as dificuldades iniciais e fortalecer o entendimento teórico dessa importante ferramenta diagnóstica.

Ao longo desse relato, observou-se como a teoria, quando aplicada diretamente em casos clínicos reais, ganha vida e se torna mais acessível e compreensível para os estudantes. Através de aulas práticas e teóricas pode-se vivenciar situações reais, interpretar e discutir eletrocardiogramas com supervisão adequada.

Ademais, essa abordagem orientada para a prática contribuiu para a formação de acadêmicos mais confiantes e capazes de interpretar os traçados eletrocardiográficos com precisão. Além disso, ao estabelecer uma conexão direta entre a teoria e a prática clínica, os estudantes foram capazes de visualizar a relevância e a importância do eletrocardiograma no diagnóstico e monitoramento de doenças cardíacas.

REFERÊNCIAS:

GUIMARÃES, IANA BÁRBARA CARDOSO; SANTIAGO, YASMIN

BRITO. NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE ELETROCARDIOGRAMA DOS GRADUANDOS DE MEDICINA DA CIDADE DE TERESINA-PI. 2019.

MORAES, Ana Carolina; NUNES, Carlos P. Aprendizado em Eletrocardiografia entre Alunos da UNIFESO. **Revista da Faculdade de Medicina de Teresópolis**, v. 3, n. 2, 2019.

PEIXOTO JUNIOR, Arnaldo Aires et al. Desenvolvimento e validação de um aplicativo para ensino de eletrocardiograma para alunos de graduação. 2018.

SAFFI, Marco Aurélio Lumertz; BONFADA, Mônica Strapazzon. Conhecimento de enfermeiros no manejo e interpretação do eletrocardiograma. **Revista Baiana de Enfermagem**, v. 32, 2018.

1. Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP) E-mail: mariaclarasousa499@gmail.com
2. Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP) E-mail: monalyzapontes21@hotmail.com
3. Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP) E-mail: myrellae53@hotmail.com
4. Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP) E-mail: icaroveras@hotmail.com
5. Discente do curso de Medicina da Centro Universitário Uninovafapi E-mail: ramosadria2020@gmail.com
6. Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP) E-mail: mariaclaramg1@gmail.com
7. Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP) E-mail: p.sthefanie.caldas@hotmail.com
8. Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba

(FAHESP/IESVAP) Email: andressa.eloi@hotmail.com

9. Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba
(FAHESP/IESVAP) E-mail: maluosterno@hotmail.com

10. Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba
(FAHESP/IESVAP)E-mail: lumnoaguarmed@gmail.com

11. Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba
(FAHESP/IESVAP) E-mail: Isabelamariabsz@outlook.com

12. Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba
(FAHESP/IESVAP) E-mail: brunaranyaaguilar@gmail.com

13. Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba
(FAHESP/IESVAP) E-mail: lariandrdeg@gmail.com

14. Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba
(FAHESP/IESVAP) e-mail: rl1918042020@gmail.com

15. Docente do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba. E-mail: brz077@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil